

TAQSIMLANGAN DINIY TASHKILOTLAR MA'LUMOTLARINI SAQLASH TIZIMLARIDA NOSOZLIKLAR SABABLARINI SUN'IY INTELLEKT VA KIBERXAVFSIZLIK TENDENSIYALARI ASOSIDA TAHLIL QILISH

Dadamuxamedov Alimjon Irgashevich

O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi

Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari kafedrası katta o'qituvchisi.

ORCID - 0009-0002-5678-701X

e-mail: chinororg@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14900001>

***Annotatsiya.** Diniy tashkilotlarning taqsimlangan ma'lumotlarni saqlash tizimlari uzluksiz ishlashi va xavfsizligi muhim ahamiyat kasb etadi. Kiberxavfsizlik tahdidlari, texnik nosozliklar va inson xatolari ma'lumotlarning yo'qolishiga olib kelishi mumkin. Ushbu maqolada sun'iy intellekt, Predictive Maintenance, Zero Trust va blokcheyn texnologiyalari asosida nosozliklarni oldindan bashorat qilish va bartaraf etish usullari tahlil qilinadi. Sun'iy intellekt anomaliyalarni aniqlash, kiberxavfsizlikni mustahkamlash va oldindan texnik xizmat ko'rsatish imkonini beradi. Zero Trust modeli va blokcheyn texnologiyasi ma'lumotlarning himoyasini ta'minlaydi. Taklif etilgan yondashuvlar tizimning barqaror ishlashini ta'minlash va ma'lumotlarni ishonchli saqlashga qaratilgan. Tadqiqot natijalari diniy tashkilotlar ma'lumotlarini himoya qilish va uzluksiz ishlashini ta'minlashga xizmat qiladi.*

***Kalit so'zlar:** tarmoq, ortiqchalash, anomaliya, mashinalash, nosozlik, saqlash, joylashuv, kiberxavfsizlik, taqsimlash, texnik, ishonch, blokcheyn*

***Annotation.** The continuous operation and security of distributed data storage systems in religious organizations are of critical importance. Cybersecurity threats, technical failures, and human errors can lead to data loss. This paper analyzes methods for predicting and mitigating failures based on artificial intelligence, Predictive Maintenance, Zero Trust, and blockchain technologies. Artificial intelligence enables anomaly detection, enhances cybersecurity, and facilitates predictive maintenance. The Zero Trust model and blockchain technology ensure data protection. The proposed approaches focus on maintaining system stability and ensuring reliable data storage. The research findings contribute to protecting the data of religious organizations and ensuring their uninterrupted operation.*

***Keywords:** network, redundancy, anomaly, automation, failure, storage, location, cybersecurity, distribution, technical, trust, blockchain.*

***Аннотация.** Непрерывная работа и безопасность распределенных систем хранения данных в религиозных организациях имеют критическое значение. Киберугрозы, технические сбои и человеческие ошибки могут привести к потере данных. В данной статье анализируются методы прогнозирования и устранения отказов на основе искусственного интеллекта, Predictive Maintenance, Zero Trust и блокчейн-технологий. Искусственный интеллект позволяет выявлять аномалии, повышать уровень кибербезопасности и обеспечивать предиктивное техническое обслуживание. Модель Zero Trust и блокчейн-технология обеспечивают защиту данных. Предложенные подходы направлены на поддержание стабильности системы и надежное хранение данных. Результаты исследования способствуют защите данных религиозных организаций и обеспечению их бесперебойной работы.*

Ключевые слова: сеть, избыточность, аномалия, автоматизация, сбой, хранение, расположение, кибербезопасность, распределение, технический, доверие, блокчейн.

Kirish. Zamonaviy texnologik taraqqiyot jarayonida diniy tashkilotlar axborot texnologiyalaridan keng miqyosda foydalanmoqda. Ayniqsa, taqsimlangan ma'lumotlarni saqlash tizimlari joriy etilishi natijasida ushbu tashkilotlar ma'lumotlarni ishonchli ravishda saqlash, samarali boshqarish hamda ularga operativ kirish imkoniyatiga ega bo'lib bormoqda. Biroq, ushbu tizimlarning rivojlanishi bilan birga kiberxavfsizlik tahdidlari hamda axborot tizimlarida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan nosozliklar muammosi dolzarb tus olmoqda.

Mazkur tadqiqot taqsimlangan diniy tashkilotlar ma'lumotlarini saqlash tizimlarida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan nosozliklarning asosiy sabablarini aniqlash, ularni sun'iy intellekt texnologiyalari hamda zamonaviy kiberxavfsizlik yondashuvlari asosida tahlil qilish va bartaraf etish usullarini o'rganishga qaratilgan. Tadqiqotning asosiy maqsadi – diniy tashkilotlarning taqsimlangan ma'lumotlar saqlash infratuzilmasida uchraydigan nosozliklarni ilmiy jihatdan tahlil qilish hamda sun'iy intellekt va ilg'or kiberxavfsizlik texnologiyalaridan foydalangan holda ularning samarali yechimlarini ishlab chiqishdan iborat.

Diniy tashkilotlarning samarali faoliyati ularning axborot resurslarini tizimli va xavfsiz boshqarish darajasiga bog'liq. Ushbu resurslar shaxsiy ma'lumotlar, moliyaviy operatsiyalar, xayriya hisobotlari, huquqiy hujjatlar, rasmiy arxivlar hamda multimedia materiallarini o'z ichiga oladi. Ma'lumotlarning ishonchli boshqaruvi tashkilotning ma'muriy samaradorligi, iqtisodiy shaffofligi va axborot almashinuvini optimallashtirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, axborot resurslarining uzluksizligi va kiberxavfsizligini ta'minlash dolzarb masala bo'lib, ularni ruxsatsiz kirish, yo'qotish yoki buzilishdan himoya qilish zarurati mavjud. Ushbu tahdidlarni minimallashtirish maqsadida shifrlash, autentifikatsiya mexanizmlari, zaxira nusxalarini yaratish hamda ilg'or kiberxavfsizlik choralari joriy etilishi lozim. Shuningdek, tashkilot xodimlarini axborot xavfsizligi bo'yicha muntazam o'qitish va zamonaviy texnologiyalar yordamida ma'lumotlarni samarali boshqarish ko'nikmalarini rivojlantirish axborot infratuzilmasining mustahkamligini ta'minlashda muhim omil hisoblanadi. Shu sababli, diniy tashkilotlar tomonidan boshqariladigan axborot resurslarini himoya qilish va ularning barqaror ishlashini ta'minlash strategik ahamiyatga ega.

Diniy tashkilot serverlari zamonaviy operatsion tizimlar va dasturiy ta'minotlar asosida ishlab kelmoqda. Bir nechta disk drayverlarga asoslangan nosozliklarga chidamli saqlash tizimlarini qurish usullari taxminan 30 yil oldin paydo bo'lgan. Bular RAID massivlari deb ataladigan - bitta xotiraga birlashtirilgan bir qancha disklar edi [1, 2]. Bunday saqlashning ishonchliligini oshirishga bir yoki bir nechta qo'shimcha disklarda ortiqcha ma'lumotlarni (nazorat summalarini) saqlash orqali erishildi. Disklardan biri ishlamay qolsa, ma'lumotlar ushbu ortiqcha ma'lumot yordamida tiklanishi mumkin edi. Disklar sonining yanada ko'payishi bilan yuzaga keladigan muammo, vaqt birligida ko'p disklardan birining ishdan chiqish ehtimoli ularning soniga to'g'ridan-to'g'ri proporsional bo'lishi bilan bog'liq. Agar oldingi nosozlikni tiklash shu vaqtgacha tugallanmagan bo'lsa, ma'lumotlar yo'qolishi mumkin.

Ko'plab diskarni birlashtirgan ma'lumotlar omborida maqbul ishonchlilikka erishish uchun mutlaqo boshqacha texnik yechimlar talab qilinadi. Ushbu yechim saqlangan ma'lumotlarni qismlarga bo'lish. Bu yerda har bir fragment ishonchlilikni ta'minlash uchun zarur bo'lgan zaxira bilan saqlash tizimidagi turli disklarda disk bloklari to'plami sifatida saqlanadi. Ishonchliligini oshirish maqsadida RAID massivga disklardan biri ishlamay qolsa, shikastlangan qismlar bunday tizimdagi barcha disklar bo'ylab taqsimlanishi tufayli erishiladi. Bu shuni anglatadiki, disklar soni ko'paygan sari qayta tiklash vaqti kamayadi va ularning soni ko'payganligi sababli har qanday diskning ishdan chiqish ehtimolini samarali qoplaydi. Ushbu tamoyil asosida qurilgan birinchi sanoat tizimi Google klaster fayl tizimi edi [3]. Google ilovalari tomonidan ichki foydalanish uchun mo'ljallangan. Shunga o'xshash g'oyalar Microsoft

tomonidan ishlab chiqilgan Azure saqlash tizimining asosini tashkil etdi [4]. Shuningdek ochiq kodli CEPH tizimi [5].

Metod. Tadqiqot mavzusini yoritishda ilmiy tavsiflash, qiyosiy, komponent tahlil kabi usullardan foydalanildi.

Asosiy qism. Katta hajmdagi axborotni ishonchli saqlash zamonaviy axborot infratuzilmasining asosiy talablaridan biridir. Insoniyat tomonidan ishlab chiqarilgan ma'lumotlar hajmi har bir ikki yilda ikki baravar ko'payadi. Bu ma'lumotlarning ortib borayotgan qismi foydalanuvchi qurilmalarida emas, balki "bulutli" xotirada saqlanadi. Kompyuterning hisoblash quvvatining tez o'sishi, individual foydalanuvchilarning ehtiyojlaridan ustun bo'lib, bulutli xizmatlarni rivojlantirish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratadi. Axborot infratuzilmasini birlashtirishga hissa qo'shadi.

Tizimlar va uskunalar ishdan chiqqan taqdirda ma'lumotlarni ko'chirish qobiliyati tufayli ajratilgan serverlarga qaraganda yuqori ishonchlilikni ta'minlaydi. Ma'lumotlarni saqlash tizimlari hozirda saqlash vositalarining o'ziga qo'shimcha ravishda bir yoki bir nechta boshqaruvchi kompyuterlarni, disk, tarmoq infratuzilmasini, murakkab dasturiy va apparat mahsulotlari bilan ishlaydi.

Bir-biriga o'xshamaydigan dasturiy ta'minot va apparat komponentlarining yuqori yuklanish sharoitida o'zaro ta'siri, hatto alohida komponentlarda hech qanday nosozlik bo'lmasa ham, saqlash tizimining ishdan chiqishiga olib kelishi mumkin. Masalan, [6, 7] da jarayondagi nosozliklar ko'rsatilgan komponentlarning o'zaro ta'siri oldin sodir bo'ladi. Saqlash tizimidagi nosozliklar umumiy sonining 9% — 11% tashkil etadi.

Taqsimlangan ma'lumotlarni saqlash — bu tarmoq orqali ulangan ko'p sonli saqlash qurilmalari va ularning ishlashini ta'minlaydigan infratuzilmaga ega tizim. Minglab ma'lumotlarni saqlash qurilmalarini o'z ichiga olgan zamonaviy taqsimlangan saqlash tizimlari hajmining oshishi uning tarkibiy qismlarining ishdan chiqish darajasining oshishiga olib keladi [12].

Serverdagi barcha nosozliklarning 78% qattiq disklar, 5% RAID kontrollerlari (Rapid Array of Expensive Disk — RAID), 3% xotira, qolgan 14% esa boshqa omillar bilan bog'liq. Taqsimlangan tizimlar serverlar va qattiq disklar asosida qurilganligi sababli, ular o'zlariga bog'liq bo'lgan ilovalarni buzishi mumkin bo'lgan nosozliklarga moyil bo'ladi [11].

Google taqsimlangan ma'lumotlarni saqlash tizimini ishlab chiquvchilar tizim komponentlarining tez-tez ishdan chiqishini eng qiyin muammolardan biri deb atashadi. Misol uchun, 2009 yilda Facebook qattiq diskdagi nosozliklar tufayli saqlangan fotosuratlarining 10% dan ko'prog'ini vaqtincha yo'qotdi. Agar disk ishlamay qolsa, unda saqlangan ma'lumotlarga kirish imkoni bo'lmaydi, bu zamonaviy sharoitda qabul qilinishi mumkin emas (1-jadval).

1-jadval. Taqsimlangan tizimlarda server ishlamay qolishining sabablari.

№	Ishdan chiqish holati	%
1	Qattiq diskning ishdan chiqish holati	78%
2	Xotira	3%
3	Raid - kontrollerlarning ishdan chiqish holati	5%
4	Boshqa komponentlar	14%

Diniy tashkilotlarda nosozliklar vaqtinchalik yoki doimiy ma'lumotlarning mavjud bo'lmasligiga olib kelishi mumkin. Tarmoq uzilishlari, tugun ishlamay qolishi, quvvat uzilishi yoki avtomatik tiklash jarayoni tufayli ma'lumotlarning mavjud bo'lmasligi vaqtinchalik bo'lib, ma'lumotlarning doimiy yo'qolishiga olib kelmaydi. Qattiq diskdagi ishlamay qolishi yoki ma'lumotlarning buzilishi tufayli ma'lumotlarning mavjud bo'lmasligi ma'lumotlarning doimiy yo'qolishiga olib keladi. Ishonchlilikning oshishi ma'lumotlarning doimiy ravishda mavjud bo'lmasligiga olib keladigan nosozliklar ta'sirini kamaytiradi [9].

Ko'pgina hollarda diniy tashkilotlarning ma'lumotlari taqsimlangan tizimlarda saqlanadi, ya'ni axborot resurslari turli serverlar yoki bulut texnologiyalari orqali markazlashmagan holda

boshqariladi, bu esa ma'lumotlarning yuqori mavjudligi, tezkor kirish imkoni, masshtablanuvchanlik, xavfsizlik va tizim yuklanishini samarali taqsimlash kabi afzalliklarni ta'minlaydi.

Ma'lumotlarga tezkor kirish, ma'lumotlarning ortiqcha nusxasi bo'lishi sababli ma'lumot yo'qotish xavfini kamaytirish, foydalanuvchilarning turli geografik joylashuvdan tizimga kirish imkoniyatini yaratish. Biroq, bunday tizimlarda ma'lumotlarning yaxlitligi, xavfsizligi va doimiy ishlashini ta'minlash muhim muammolarni keltirib chiqaradi.

Taqsimlangan ma'lumotlarni saqlash tizimlarida turli xil nosozliklar yuzaga kelishi mumkin [13]. Asosiy nosozliklar va ularning sabablari quyidagicha:

1. Texnik muammolar: server yoki bulut tizimi nosozligi, uskunaning eskirishi yoki noto'g'ri ishlashi, elektr ta'minoti yoki internet uzilishlari.

2. Dasturiy ta'minotdagi xatoliklar, kod yo'nalishidagi xatolar, yaroqsiz ma'lumotlar va noto'g'ri algoritmlar, Operatsion tizim yoki dasturiy ta'minotdagi zaifliklar.

3. Inson xatolari. noto'g'ri konfiguratsiya va sozlamalar, noqonuniy ruxsatlar va huquqlarni noto'g'ri boshqarish, foydalanuvchilarning ma'lumotlarni noto'g'ri kiritishi yoki o'chirish

4. Kiberhujumlar va kiberxavfsizlik muammolari, xakerlarning ma'lumotlarga ruxsatsiz kirishi, fishing hujumlar va zararli dasturlar, ma'lumotlarning buzilishi yoki o'g'irlanishi

Sun'iy intellekt (SI) taqsimlangan ma'lumotlarni saqlash tizimlarida yuzaga keladigan nosozliklarni aniqlash va tahlil qilishda katta rol o'ynaydi [14].

Quyidagi SI yondashuvlari tizim nosozliklarini tahlil qilishda qo'llaniladi:

1. Anomaliyalarni aniqlash, mashinani o'rganish algoritmlari tizimdagi g'ayritabiiy harakatlarni kuzatib boradi, DDoS yoki ruxsatsiz kirishlarni oldindan aniqlash.

2. Predictive Maintenance (oldindan texnik xizmat), uskunalarining ishlash holatini kuzatish va kelajakdagi nosozliklarni bashorat qilish.

3. Xavfsizlikni mustahkamlash, sun'iy intellekt yordamida kiberxavfsizlik tahdidlarini real vaqt rejimida aniqlash, avtomatik tahdidlarni bartaraf etish.

Hozirgi kunda kiberxavfsizlik bo'yicha quyidagi tendensiyalar diniy tashkilotlarning ma'lumotlarini himoyalashda foydali:

1. Nolinchin ishonch (Zero Trust) modeli, har bir foydalanuvchi va qurilma oldindan tekshirilishi va tasdiqlanishi kerak.

2. Bulut xavfsizligi texnologiyalari, ma'lumotlarni shifrlash va xavfsiz serverlarda saqlash.

3. Blokcheyn texnologiyasidan foydalanish, ma'lumotlarning o'zgartirilmasligini va buzilmasligini ta'minlash.

4. SI bilan avtomatlashtirilgan xavfsizlik tizimlari, kiberxavfsizlik tizimlarini real vaqt rejimida kuzatib borish va tahdidlarni bartaraf etish.

Yuqoridagi muammolar va ularning tahlili asosida quyidagi yechimlarni taklif qilish mumkin: SI yordamida avtomatlashtirilgan monitoring tizimini joriy qilish, ma'lumotlarni muntazam ravishda zaxiralash va shifrlash, foydalanuvchilar uchun kiberxavfsizlik bo'yicha maxsus treninglar o'tkazish, tizim nosozliklarini oldindan bashorat qilish uchun predictive maintenance metodikasini qo'llash, kuchli autentifikatsiya va ruxsatnoma nazoratini kuchaytirish

Bulutli ma'lumotlar markazlari saqlash tizimining ishonchliligini oshirish uchun turli mexanizmlardan foydalanadi. Uskuna nosozliklarining ta'siri RAID massivlari, almashtiriladigan disklar va xatolarni tuzatish kodi xotirasi (Error Correction Code Memory - ECC RAM) yordamida kamayadi. RAID massivlari ma'lumotlarni chiziqli, aks ettirilgan va paritet tarzda saqlaydigan bir nechta disklardan tashkil topgan mantiqiy birlikdir [8].

O'zgartirilishi mumkin bo'lgan ma'murlarga tizim ishlayotgan paytda ishlaymay qolgan yoki ishdan chiqishi kutilayotgan drayverlarni almashish imkonini beradi. ECC RAM har bir ikkilik kod bilan paritet bitni bog'lash orqali bir bitli xatolarni aniqlash va tuzatish uchun

ishlatiladi. Tarmoqdagi uzilishlar va elektr quvvati uzilishlari holatlarida, mos ravishda, zaxira tarmoq va qo‘shimcha quvvat manbai ishlatiladi.

Ma'lumotlarning serverlarda vaqtinchalik mavjud bo'lmaganligi muhim bir xavf-holati bo'lishi mumkin. Bu nosozliklar serverlar va ma'lumotlarni maqsadga muvofiq qo'llab-quvvatlash, amalda tizimni ishga tushirish va xavfsizligi ta'minlash uchun keng qamrovli o'zgarishlarni talab qiladi.

Taqsimlangan tizimlarda nosozlik ehtimolini hisoblash uchun ehtimollik nazariyasi qo'llaniladi. Nosozliklarning yuz berish ehtimoli quyidagi formulalar bilan ifodalanadi:

Agar X disk ishlash muddatining tasodifiy o'zgaruvchisi bo'lsa va u eksponensial taqsimotga ega bo'lsa: $P(T > t) = e^{-\lambda t}$ bu yerda: λ - qattiq disklarning ishdan chiqish intensivligi, t - vaqt o'lchovi. Bu funksiya ma'lum vaqt ichida tizimning ishdan chiqish ehtimolini baholashga yordam beradi.

RAID tizimlarida ma'lumotlar takroriy saqlanadi, shuning uchun redundant saqlash tizimi nosozlik ehtimolini kamaytiradi. Agar bitta diskning buzilish ehtimoli P_f bo'lsa, RAID 1 tizimi (ko'zgulangan disk) ishlamay qolish ehtimoli: $P_{\text{RAID1}} = P_f^2$ Bu shuni anglatadiki, nosozlik ehtimoli bitta diskga qaraganda kvadrat darajada kamayadi.

Replikatsiya – ma'lumotlarning turli joylarda saqlanishini ta'minlash jarayoni. Ma'lumotlarni nusxalash orqali ularning yo'qolish ehtimolini kamaytirish mumkin. Agar n ta mustaqil nusxa bo'lsa va har birining ishdan chiqish ehtimoli P_f bo'lsa, unda barcha nusxalar yo'qolish ehtimoli quyidagicha hisoblanadi: $P_{\text{yo'qotish}} = P_{f_n}$

Misol uchun, agar har bir diskning ishlamay qolish ehtimoli $P_f = 0.01$ bo'lsa va bizda 3 ta nusxa bo'lsa, unda barcha nusxalar yo'qolish ehtimoli: $P_{\text{yo'qotish}} = (0.01)^3 = 0.000001$. Bu shuni anglatadiki, nusxalar soni oshgani sari yo'qotish ehtimoli kamayadi.

Nosozliklarni oldindan bashorat qilish uchun mashinaviy o'rganish algoritmlari ishlatilishi haqida so'z boradi. Buning uchun anomaliyalarni aniqlash algoritmlari qo'llaniladi. Nosozlikni aniqlash uchun regressiya modeli Agar Y - diskning ishlash davomiyligi bo'lsa va u vaqtga bog'liq bo'lsa, unda nosozlikni bashorat qilish uchun chiziqli regressiya modeli ishlatilishi mumkin:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X + \epsilon$$

bu yerda: X – o'lchangan xususiyatlar (masalan, harorat, o'rtacha yuklama, ishlash vaqti), β_0, β_1 – model parametrlari, ϵ – tasodifiy xato.

Bu model yordamida diskning ishlamay qolishidan oldin, uning xatti-harakatini baholash va oldindan texnik xizmat ko'rsatish kerakligini aniqlash mumkin.

Disk yoki tarmoqning ishlashida g'ayritabiiy holatlar aniqlash uchun Gaussian taqsimoti ishlatilishi mumkin. Agar normal holatda ishlash uchun parametrlar μ (o'rtacha) va σ (standart og'ish) bilan berilgan bo'lsa, unda har qanday qiymatning anomaliya ehtimoli quyidagicha hisoblanadi:

$$P(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

Agar tizimning o'lchangan xususiyatlari ushbu taqsimotdan sezilarli darajada og'sa, unda anomaliya mavjud deb qaraladi.

Blokcheyn texnologiyasi ma'lumotlarni buzilmasligiga kafolat berishi haqida so'z boradi. Blokcheynda SHA-256 xesh funksiyasi ishlatiladi, bu esa har bir blokni himoya qiladi. SHA-256 xesh funksiyasi quyidagicha ifodalanadi: $H(x) = \text{SHA} - 256(x)$

bu yerda: x – har qanday ma'lumot, $H(x)$ – ushbu ma'lumotga tegishli unikal xesh qiymati.

Agar biror xabar yoki tranzaksiya o'zgartirilsa, uning xesh qiymati butunlay boshqacha bo'ladi. Bu blokcheynning buzilmasligini matematik jihatdan ta'minlaydi.

Ma'lumotlarning vaqtinchalik mavjud bo'lmashligiga olib keladigan nosozliklar bo'lsa, mavjud bo'lmagan ma'lumotlar yo'qolgan deb hisoblanishi mumkin. Keyinchalik, ularga kirishni tiklash uchun siz doimiy ravishda ma'lumotlarga kirish imkonsizligiga olib keladigan nosozliklar bilan kurashish usullarini qo'llashingiz mumkin.

Har qanday nosozlikning oqibatlarini, ularni keltirib chiqargan muammolardan qat'i nazar, ma'lumotlarning ortiqchaligini kiritishning turli usullari yordamida bartaraf etilishi mumkin. To'g'ridan-to'g'ri va teskari ma'lumotlarni konvertatsiya qilish bloklarini amalga oshirish xatolarga chidamlilikni ta'minlash uchun tanlangan usullarga bog'liq. Yo'q qilish kodlari, replikasiya va Resilient Distributed Dataset (RDD) taqsimlangan saqlash tizimlarida nosozliklarga chidamliligini ta'minlashning eng muhim usullari hisoblanadi [7].

Ortiqchalikni kiritishning eng keng tarqalgan usullari replikasiya va o'chirish kodlari. Replikatsiya - bu ma'lumotlarni zaxiralashning oddiy mexanizmi. Xuddi shu ma'lumotlar nusxalanadi va saqlash tizimining bir nechta joylarida saqlanadi. Agar so'ralgan ma'lumotlar bitta diskda mavjud bo'lmasa, u keyingi mavjud diskdan ta'minlanadi.

O'chirish kodlari ma'lumotlarning ortiqchaligini joriy qilishning yanada murakkab mexanizmidir. Paritet ma'lumotlari dastlabki ma'lumotlar bilan birga yaratiladi va saqlanadi, shuning uchun so'ralgan ma'lumotlar mavjud bo'lmasa, uni paritet ma'lumotlaridan qayta tiklash mumkin.

Yo'q qilish kodlari uchun saqlash xarajatlari replikasiyaga qaraganda ancha past bo'ladi, shuning uchun u ma'lumotlarni saqlash uskunasi bo'lgan ehtiyojni kamaytiradi va ma'lumotlar markazlarida sezilarli xarajatlar va energiyani tejashni ta'minlaydi. Biroq, nosozlikdan keyin ma'lumotlarni qayta tiklash yuqori rekonstruksiya xarajatlari va tarmoq trafigi bog'liq.

Natijalar:

RAID va replikasiya usullari nosozlik ehtimolini qanchalik kamaytirishini hisoblaymiz. Bitta disk ishlamay qolish ehtimoli P_f , RAID 1 tizimi uchun umumiy ishdan chiqish ehtimoli

$P_{RAID1} = P_f^2$. Nusxalash orqali ma'lumot yo'qolish ehtimoli $P_{yo'qotish} = P_f^n$. Bitta disk ishlamay qolish ehtimoli: 0.01 (1%). RAID 1 tizimi uchun umumiy ishdan chiqish ehtimoli: 0.0001 (0.01%). Replikatsiya (3 ta nusxa) uchun barcha nusxalar yo'qolish ehtimoli: 0.000001 (0.0001%). Bu natijalar shuni ko'rsatadiki, RAID 1 tizimi nosozlik ehtimolini 100 baravar kamaytiradi, replikasiya esa million marta xavfsizroq qiladi (1 va 2-rasm).

1-rasm. Disk harorati.

Birinchi rasmda disk harorati monitoring natijalari aks ettirilgan. Disk haroratining o'zgarishi ma'lumotlar saqlash tizimining ishonchliligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ma'lumki, haroratning ortishi apparat komponentlarining ishlash muddatini qisqartirishi, nosozliklar ehtimolini oshirishi va ma'lumot yo'qolishiga olib kelishi mumkin. Grafikda disk haroratining vaqt bo'yicha dinamikasi aks ettirilgan bo'lib, normadan 2 sigma farqlangan anomal nuqtalar qizil belgi bilan ajratilgan. Ushbu anomaliyalar Predictive Maintenance (oldindan texnik xizmat)

modeli yordamida aniqlanib, ehtimoliy nosozliklarning oldini olish uchun signal vazifasini bajaradi.

2-rasm. Yuklanish bo'yicha anomaliyalarni aniqlash.

Ikkinchi rasmda disk yuklanishi bo'yicha anomal holatlar tahlil qilingan. Yuklanishning me'yordan keskin oshishi yoki kamayishi tizim ish faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi, ma'lumotlarni qayta ishlash tezligini pasaytirishi va nosozliklarga sabab bo'lishi mumkin. Sun'iy intellekt asosida ishlab chiqilgan monitoring tizimi yuklanish bo'yicha normadan og'ishlarni kuzatib, anomaliyalarni real vaqt rejimida aniqlaydi. Grafikda qizil chiziqlar yordamida kritik yuklanish chegaralari belgilangan bo'lib, bunday anomal holatlar tizim barqarorligini ta'minlash maqsadida oldindan bartaraf etilishi lozim. Ushbu natijalar Predictive Maintenance modelining samaradorligini tasdiqlaydi va tizimning uzluksiz ishlashiga xizmat qiladi.

Xulosa

Tadqiqot taqsimlangan ma'lumotlarni saqlash tizimlarida yuzaga keladigan nosozliklarni aniqlash va ularni sun'iy intellekt hamda zamonaviy kiberxavfsizlik texnologiyalari yordamida bartaraf etishga qaratilgan. Nosozliklar texnik muammolar, dasturiy xatoliklar, inson omili va kiberhujumlar natijasida yuzaga kelishi mumkin. Sun'iy intellekt yordamida anomaliyalarni aniqlash, oldindan texnik xizmat ko'rsatish va ma'lumotlarni himoyalash orqali tizimning uzluksiz ishlashini ta'minlash mumkin. Shuningdek, replikatsiya, shifrlash, blokcheyn va mashinaviy o'rganish usullari xavfsizlikni mustahkamlashda samarali bo'lishi aniqlangan. Tadqiqot natijalari bu texnologiyalarni yanada rivojlantirish va takomillashtirish zarurligini ko'rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. D. A. Patterson, G. A. Gibson, R. H. Katz, A case for redundant arrays of inexpensive disks (RAID). ACM SIGMOD Record. 1988. Vol 17(3). pp. 109-116.
2. P. M. Chen, E. K. Lee, G. A. Gibson, R. H. Katz, D. A. Patterson. RAID: HighPerformance, Reliable Secondary Storage. ACM Computing Surveys. 1994. Vol 26(2). pp. 145-185.
3. S. Ghemawat, H. Gobioff, S.-T. Leung. The Google File System. ACM SOSP. 2003. 15 p.
4. B. Calder, J. Wang, A. Ogus, N. Nilakantan, A. Skjolsvold, S. McKelvie, Y. Xu, S. Srivastav, J. Wu, H. Simitci, J. Haridas, C. Uddaraju, H. Khatri, A. Edwards, V. Bedekar, 114 S. Mainali, R. Abbasi, A. Agarwal, M. F. ul Haq, M. I. ul Haq, D. Bhardwaj, S. Dayanand, A. Adusumilli, M. McNett, S. Sankaran, K. Manivannan, L. Rigas. Windows Azure Storage: A Highly Available Cloud Storage Service with Strong Consistency. Proceeding SOSP. 2011. pp. 143-157.
5. S. A. Weil, S. A. Brandt, E. L. Miller, D. E. Long, C. Maltzahn. Ceph: a scalable, highperformance distributed file system. Proceedings OSDI. 2006. pp. 307-320
6. Hewlett Packard Enterprise Development LP. Can Machine Learning Prevent Application Downtime? // URL: <https://cdm-cdn.nimblestorage.com/2017/08/23090218/Can-Machine-LearningWhite-Paper-1708-FINAL-print.pdf>.

7. Wang D. Artificial intelligence makes flash storage predictive // URL: <https://www.hpe.com/us/en/insights/articles/artificial-intelligence-makesflash-storage-predict>
8. Higley L. Storage analytics: Can we put any more lipstick on that pig? Available: <https://cloud.kapostcontent.net/pub/3da21605-fc17-4712-991a-1c49dc77b871/mfx131e-pc-mon-130-higley1.pdf?kui=xxP HjAO870Nzv0HTEjftEw> (Accessed: 10.04.2019).
9. Gopisetty S. Evolution of storage management: Transforming raw data into information. IBM Journal of Research and Development, 2008, Vol. 52, No 4.5, Pp. 341—352.
10. Успенский М.Б. Обзор подходов к обнаружению сбоев в системах хранения данных // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Информатика. Телекоммуникац
11. Дадамухамедов, А. И. (2017). Развитие национальной сети и корпоративной сети (на примере сети IX). Актуальные научные исследования в современном мире, (3-2), 133-137.
12. Alimjon D, Al-Dabbagh KA, Shnishil AT, Altememy HA, Jawad IA, Jabbar AM, et al. Investigation of the Effects of Cognitive Rehabilitation Training on the Memory Deficits of Adults with Attention Deficit Hyperactivity Disorder: Effects of cognitive rehabilitation training on the memory deficits of ADHD. Int J Body Mind Cult. 10(4).
13. Javadi, B., Kondo, D., Iosup, A., & Epema, D. (2013). The Failure Trace Archive: Enabling the comparison of failure measurements and models of distributed systems. Journal of Parallel and Distributed Computing, 73(8), 1208-1223.
14. Gadde, H. (2024). AI-Powered Fault Detection and Recovery in High-Availability Databases. International Journal of Machine Learning Research in Cybersecurity and Artificial Intelligence, 15(1), 500-529.